

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ УЗБЕКСКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ ЧЕРЕЗ ВНЕДРЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ

Яхшимуродова Гузал Азаматовна

Преподаватель ТГПУ имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13968526>

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию влияния дифференцированного подхода в обучении на эффективность обучения узбекскому языку и литературе.

Ключевые слова: узбекский язык, узбекская литература, дифференцированный подход, обучение, эффективность, мотивация, интерес.

Annotatsiya. Ushbu maqola o‘qitishda differential yondashuvning o‘zbek tili va adabiyotini o‘qitish samaradorligiga ta’sirini o‘rganishga bag‘ishlangan.

Kalit so‘zlar: o‘zbek tili, o‘zbek adabiyoti, differential yondashuv, o‘qitish, samaradorlik, motivatsiya, qiziqish.

Abstract. This article is devoted to the study of the influence of differentiated approach in teaching on the effectiveness of teaching Uzbek language and literature.

Keywords: uzbek language, Uzbek literature, differentiated approach, training, efficiency, motivation, interest.

Обучение узбекскому языку и литературе является ключевым элементом образовательной программы Узбекистана и высоко ценится как средство сохранения культурного наследия и формирования национальной идентичности. Для повышения эффективности обучения в этой области, многие преподаватели и исследователи обращают внимание на дифференцированный подход в учебном процессе. В данной статье рассмотрим влияние внедрения дифференцированного подхода на обучение узбекскому языку и литературе.

Узбекский язык и литература не только представляют культурное богатство узбекского народа, но и служат важным инструментом передачи ценностей, истории и средства самовыражения для современного поколения. Поэтому эффективное обучение узбекскому языку и литературе имеет стратегическое значение для формирования грамотных и культурно осведомленных граждан.

Дифференцированный подход в обучении предполагает адаптацию учебного процесса к индивидуальным потребностям и способностям каждого студента. Этот подход позволяет стимулировать студентов разного уровня подготовки, создавать индивидуализированные задания и предоставлять различные способы обучения в зависимости от уникальных потребностей каждого студента.

Согласно высказыванию С.Саидкулова [1], дифференцированный подход в образовании является наиболее эффективным способом улучшения системы профессионального обучения. Подход дифференциации обеспечивает равные стандарты образования, удовлетворяет потребности педагогических кадров в повышении профессиональной квалификации, способствует расширению знаний и навыков, необходимых для их развития, и повышает личную ответственность в данной области.

Исследования И.М. Осмоловской [2] показывают, что дифференцированное обучение учитывает индивидуальные особенности каждого учащегося. Индивидуальное обучение – это крайний вариант дифференциации, где процесс обучения строится с учётом индивидуальных особенностей каждого ученика, а не группы. По словам И.М. Осмоловской, индивидуализация в образовании означает учебный процесс, ориентированный на индивидуальные особенности каждого учащегося, а не на группу в целом.

Ш.А. Абдуллаева [3] высказывает мнение о том, что эффективность преподавания во многом зависит от уровня требований, выдвигаемых студентами, а также от качества заданий, предлагаемых им преподавателем. Организация индивидуальной работы на учебных занятиях эффективна при учёте учебных способностей студентов. Анализ индивидуальных особенностей студентов необходим на всех этапах занятий, однако эта задача особенно важна на этапах закрепления, систематизации, обобщения знаний и контроля усвоения учебного материала.

Внедрение дифференцированного подхода в обучение обладает рядом значительных преимуществ таких, как индивидуальная адаптация. Где дифференцированный подход позволяет преподавателям адаптировать учебный процесс к индивидуальным способностям, потребностям и темпу обучения каждого студента. И приводит это к повышению мотивации. Для студентов с более слабой подготовкой можно предложить более простые задания, которые помогут им освоить основные концепции и навыки. А для студентов с более высоким уровнем подготовки можно предложить более сложные задания, которые потребуют более глубокого понимания и анализа материала. Такой дифференцированный подход поможет каждому студенту достичь успеха в обучении и мотивирует их к саморазвитию.

Внедрение дифференцированного подхода в обучении узбекскому языку и литературе оказывает положительное воздействие на образовательный процесс, что способствует развитию языковых навыков студентов и формированию устойчивого интереса к узбекской литературе. Дальнейшие исследования в этой области могут дополнительно подтвердить значимость дифференцированного подхода в обучении узбекскому языку и литературе.

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Саидкулов Ш. Узбекистонда уқитувчилар малакасини ошириш тизими таълим жараёнини табакалаш. – Тошкент: Фан, 1994. - 132 б.
2. Осмоловская И.М. Как организовать дифференцированное обучение. – М., 2002. – 208 с.
3. Абдуллаева Ш.А. Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития. - 2019. - 4-10 с.